

LAS COPIAS PARCIALES DEL *LLIBRE DE LES DONES* DE EIXIMENIS:
ESTUDIO TEXTUAL E HIPÓTESIS ESTEMÁTICA¹

EVA IZQUIERDO MOLINAS
Universitat de Girona

RESUMEN: Aunque el *Llibre de les dones* de Francesc Eiximenis fue publicado por Frank Naccarato en 1981, dicha edición crítica resulta deficiente porque no tuvo en cuenta todos los testimonios (solo tres de los siete completos y un fragmento) y no permite un acercamiento fidedigno a lo que debía de ser el original del autor. Tampoco existe, a día de hoy, un estudio ecdótico pormenorizado de la tradición textual en la obra entera. Recientemente, solo ha sido investigada la filiación textual en los primeros cien capítulos, que fueron transmitidos únicamente por los ejemplares íntegros, pero falta un análisis del resto del libro o “Tractat de religiosos”, difundido tanto a través de los textos completos como por numerosos testimonios fragmentarios. El objeto de este trabajo es llevar a cabo una segunda aproximación ecdótica mediante el examen de los capítulos trasladados en estas copias parciales. Los resultados se contrastan con las conclusiones extraídas del análisis de los capítulos 1-100 para comprobar

¹ Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación “Cultura Escrita Cortés en la Corona de Aragón: materialidad, transmisión y recepción” del MCIU (PID2019-109214GB-I00) del Institut de Llengua i de Cultura Catalanes de la Universidad de Girona. Quiero dar las gracias a Sadurní Martí por sus observaciones que, sin duda, han contribuido a mejorarlo.

si las relaciones de parentesco de los *testes* se mantienen en las nuevas secciones inspeccionadas. Además, se pretende examinar los distintos fragmentos para situarlos dentro del estema provisional y así tener una visión más completa de la tradición textual catalana.

PALABRAS CLAVE: Eiximenis - crítica textual - copias parciales - *Llibre de le dones* - literatura catalana medieval

ABSTRACT: Although the *Llibre de les dones* by Francesc Eiximenis was published by Frank Naccarato on 1981, this critical edition is deficient because it didn't take into account all the testimonies (only three of the seven complete copies and one fragment) so it doesn't allow a reliable approach to what must have been the author's original. Nor is there, to date, a detailed ecdotic study of the textual tradition in the entire work. Recently, only the textual filiation has been investigated in the first hundred chapters, which were transmitted only by the complete copies, but there is a lack of analysis of the rest of the book or "Tractat de religioses", disseminated both through the complete texts and through numerous fragmentary testimonies. The purpose of this work is to carry out a second approach to the ecdotics by examining the chapters transferred by these partial copies. The results are contrasted with the conclusions drawn from the analysis of chapters 1-100 to check whether the kinship relations of the *testes* are maintained in the new sections inspected. In addition, the aim is to examine the different fragments in order to situate them within the provisional *stemma* and thus have a more complete view of the Catalan textual tradition.

KEYWORDS: Eiximenis - textual criticism - partial copies - *Llibre de les dones* - medieval Catalan literature

1. INTRODUCCIÓN

Paradójicamente, a pesar de que Francesc Eiximenis fue uno de los escritores más prolíficos y, al mismo tiempo, uno de los más copiados

en los siglos XV y XVI, su obra sigue siendo inmensamente desconocida. Disponemos de pocas ediciones críticas de sus libros y, en general, tampoco contamos con estudios textuales detallados sobre la filiación de los testimonios que han sobrevivido al paso del tiempo². Por lo que respecta al *Llibre de les dones*, objeto de este artículo, Frank Naccarato ya lo dio a conocer al lector contemporáneo (1981), pero en su edición solo contrastaba tres de los siete ejemplares íntegros conservados (A, B e i) y una de las copias fragmentarias (Cb), actualmente en paradero desconocido. Recientemente, se han vuelto a editar críticamente los cien primeros capítulos del libro (Izquierdo, 2019), teniendo en cuenta todos los testimonios que los difunden (los íntegros). Pero todavía no existe una edición completa del libro que aborde desde la crítica textual la última sección no analizada, el “Tractat de religiosos” (capítulos 101-396), a través de una colación profunda que permita una aproximación fidedigna al original y, por lo tanto, al pensamiento del autor³.

A fin de contribuir al estudio integral de la tradición textual del *Llibre de les dones*, este trabajo tiene dos objetivos: en primer lugar, presentar un estudio textual de las copias parciales del *Llibre de les dones* para, dentro de lo posible, filiarlas e ubicarlas dentro del estema provisional junto a los volúmenes íntegros, y, en segundo lugar, comprobar si las relaciones de parentesco señaladas en los cien primeros capítulos se mantienen en las partes transcritas en las copias parciales, además de los capítulos iniciales del “Tractat de religiosos”. Todas estas secciones

²En los últimos años, sobre todo desde la Universidad de Girona, se está llevando a cabo un gran esfuerzo para editar las obras del franciscano. Podemos destacar, solo por dar algunos ejemplos, los tomos del *Dotzè* II, 1 (Wittlin, Pacheco y Webster, 1986), el II, 2 (Wittlin, Pacheco y Webster, 1987) y el I, 1 (Renedo y Martí, 2005), el “Tractat de Luxúria” incluido en el *Terç* (Renedo, 1992), *Àngels e dimonis* o el Quinto Tratado del *Llibre dels àngels* (Martí, 2003) o, apenas hace unos años, el *Carro de las donas* (Clausell, 2007a), el *Art de predicació al poble* de Xavier Renedo (2009) y el *Regiment de la cosa pública* (Guixeras, 2021). Además, está a punto de ver la luz la edición crítica del *Segon*, a cargo de Sadurní Martí.

³Quien escribe estas líneas, está realizando esta tarea en la actualidad. Los ejemplos presentados en este trabajo serán citados según la edición crítica en preparación del *Llibre de les dones*.

son utilizadas como calas para una segunda aproximación ecdótica con el objetivo de obtener un mapa más completo de la tradición directa a la espera de disponer de una *collatio codicum* y de una edición crítica del libro entero⁴.

Primeramente, pues, tratamos cada fragmento desde el punto de vista textual e indicamos las relaciones de parentesco que mantienen con los demás. A continuación, nos ocupamos de las tendencias de agrupación de todos los ejemplares en las secciones divulgadas por las copias parciales, contrastando los resultados con Izquierdo (2019, 2020). Los capítulos examinados son un total de ochenta y cinco: 101-130, 134, 164-165, 215-217, 239-242, 261-263, 270-273, 285-286, 295-296, 315-318, 322-329, 335-338 y 378-395. También se ha añadido a este estudio el fragmento de Collbató (*Cb*), a día de hoy perdido, pero que consultó e incluyó Frank Naccarato en su edición de 1981. Hemos recurrido a ella para poder indagar sobre este testimonio y también con el propósito de confrontar nuestro análisis con dicha edición, a fin de señalar posibles imprecisiones y obtener datos interesantes para la edición crítica *in fieri* de la obra. Hemos optado por presentar una división en dos bloques, considerando los fenómenos observados y también para hacer más clara y comprensible la exposición, puesto que, como comprobaremos en breve, la tradición textual del *Llibre de les dones* es de una gran complejidad. En algunos puntos también se ha consultado la tradición castellana para acabar de decidir la validez de las lecciones o la lectura de los arquetipos, pero la finalidad de este artículo no es indagar sobre la traducción⁵. Finalmente, esbozamos una segunda propuesta estemática

⁴Por razones operativas y también debido a la complejidad de la tradición textual del *Llibre de les dones*, no se han incluido en este trabajo los fragmentos insertados en otras obras de Eiximenis como la *Scala Dei* o el *Cercapou*. Próximamente serán objeto de un estudio aparte.

⁵Para la filiación de los ejemplares castellanos, remito a la tesis doctoral recién defendida por Laura Baldacchino (2023) y a la edición crítica del *Libro de las donas* que está preparando. Cualquier observación sobre la tradición textual castellana deberá ser contrastada con su trabajo. Los testimonios castellanos son citados según Clausell (2007, 2020). Recordémoslos brevemente: A₁ (Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 12731, último tercio del siglo xv), B₁ (Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 6228, finales del siglo xv), C₁ (Salamanca, Biblioteca General Histórica, Ms. 386, último cuarto del siglo xv), D₁ (El Escorial,

que incluye todos los *testes*, pero se tendrá que corroborar cuando ya se haya efectuado una colación exhaustiva en todo el libro.

2. ESTUDIO TEXTUAL DE LAS COPIAS PARCIALES

Hasta ahora, los resultados obtenidos en el estudio textual de los cien primeros capítulos del *Llibre de les dones* (Izquierdo Molinas, 2019: 171-254; 2020: 27-39) han mostrado que la tradición catalana del *Llibre de les dones* se divide en dos grandes familias: por un lado, α , compuesta por *AJ*, y, por el otro, β , integrada por *BFGH*. El incunable (*i*), a pesar de coincidir en la mayor parte de los casos con α , tiene un comportamiento raro, a caballo entre las dos ramas; a menudo contamina con β (en especial entre los capítulos 43-90), pero tampoco se puede descartar que, en realidad, pertenezca a otra rama perdida dentro de la tradición textual catalana. *J* e *i* probablemente tienen un antecedente común ε dentro de α . En la rama β destacan los grupos *BFG* (γ) y *FG* (δ). *H* se halla en una posición más elevada que γ dentro de β . Finalmente, el incunable también contamina con *B* u otro texto afín, principalmente, entre los capítulos 66-99.

Veamos ahora cuáles son las copias parciales y cómo pueden encajar dentro de las familias textuales que acabamos de mencionar.

2.1. Bloque 1 (caps. 101-296)

2.1.1. C

En primer lugar, he observado que *C* frecuentemente comparte errores y lecciones con α . Pero tiene una conducta extraña, ya que

Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, Ms. h-III-14, último cuarto del siglo xv), *J*₁ (El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo, Ms. h-III-20, mediados del siglo xv), *K*₁ (Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 10156, 1 de abril de 1473), *L*₁ (Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense, Ms. 153, último tercio del siglo xv), *O*₁ (Oviedo, Biblioteca Universitaria, Ms. 498, primera mitad del siglo xv).

en numerosas ocasiones también coincide con la rama β (*BFGH*). Veámoslo.

2.1.1.1. C + α

EJEMPLO 1 [Cap. 271] Per raó d'açò conseylla sent Agostí que tot hom de bé deu ab gran reverència, e honor e amor *oir* son just e amigable corrector ACJ

- amar *Bi*
- *om. F a add. G a H*

Probablemente β , C e *i* tenían una laguna y adoptaron distintas soluciones. Por un lado, G y H intentan enmendar el error agregando la preposición “a”, pero sin éxito; por el otro, B y el incunable optan por añadir el verbo “amar”, que sería una corrección por el contexto (la palabra precedente es “amor”), o bien los dos testimonios coinciden por contaminación. Cabe decir que Naccarato (1981: 395) no señala en su edición que estos dos ejemplares contengan esta lección. Finalmente, C debe de rellenar el espacio vacío consultando α .

1.1.1. A menudo C se une a las lecturas del incunable, dentro de α , como podemos ver en los siguientes ejemplos. En el primero, tenemos una falta compartida por *BFGH*, ya que la omisión del artículo indeterminado hace que se rompa el sentido de la oración; en el segundo, vemos un error de $\beta + P^g$, que, aunque podría tener un componente paleográfico, sirve como soporte de la división de la tradición en dos grupos: por un lado, *BFGHP^g*, y por el otro, *ACJi*:

EJEMPLO 2 [Cap. 101] E l'onzè, qui és que dins aquesta sancta Esgleya los mèrits dels sans vivens en esta vida participen los bons mèrits; e *la un* ajuda a l'altra per sos mèrits e gràcia, axí com a membres vius de cors viu ACJ | lo un *i*

- la *BFGH*

EJEMPLO 3 [Cap. 242] Per què diu que aquell qui entén en riqueses ajustar cau en lo laç del dyable e en molts desigs *folls* e desordonats qui porten la lur ànima a perdicíó e a mala fi ACJi

– forts BFGHP^s

2.1.1.2. C + β

EJEMPLO 4 [Cap. 217] ne leixs tos senys corporals anar a lur guisa, si no *metran-te* la mort dins ta ànima infinites veguades lo jorn AJi

– comatran-te BFGHB^p | comatran C

La lección con el verbo “cometre” podría tratarse de un error paleográfico. Pero también se podría valorar como una adiófora de C + BFGH: significaría ‘dar’ o ‘entregar’; es decir, se debería interpretar de la siguiente forma: si la persona no controla los cinco sentidos, estos introducirán la muerte (la condena eterna) en el alma. El fragmento B^p, del cual trataremos más adelante, se asocia asimismo con β; en cambio, el impreso de Rosenbach concuerda con α (AJ). Naccarato (1981: 320) no inserta la variante “cometran-te” como lectura de B en el aparato crítico de su edición.

1.2.1. C frecuentemente también se une a las lecturas del incunable, pero esta vez dentro de β.

EJEMPLO 5 [Cap. 129] O –diu sent Jerònim–, esposa de Déu a Déu dedicada! No cuyt₁, enguanar lo teu Espòs, que per amor d’altre has cambiat₂, car Ell veu e pensa e jutga lo gran vituperi que li fas AJ

– ₁ no vulles BCFGHi

– ₂ as cobajat BCFGHi

En este pasaje hallamos dos muestras distintas. En la primera hay dos adióforas enfrentadas: AJ leen el verbo “cuytar”, mientras que β + C + i contienen “volar”; en la segunda, detectamos un error de BFGH

+ C + i, ya que el uso del verbo “cobejar” no es apropiado: no tiene sentido que la religiosa se apresure a engañar a Dios y que lo desee por el amor de otro hombre. La lectura correcta es la de A y J: la monja no debe cambiar a Dios por otro hombre.

Bajo estas líneas tenemos una omisión compartida por BFGH + C + i que provoca una pérdida de significado. Aunque las omisiones, los saltos de igual a igual y las adiaforas no tienen propiamente valor filiativo, el hecho de que se hayan detectado recurrentes casos a lo largo del texto nos aporta indicios sobre cuál es la tendencia general de filiación: EJEMPLO 6 [Cap. 217] E aquests avorrimens de carnals delits conseylava lo Salvador cant deya, preycant axí a les gents: “Vellats e orats sovín, e *guardats-vos* de moltes ocupacions del món, e de massa mengar e beure” AJ

– om. BCFGHi

1.2.2. He aquí otra adiafora que insiste en la relación C + i – β , donde destacan nuevament dos grupos: AJ | BCFGHiB^c.

EJEMPLO 7 [Cap. 296] E recompta que en sa presència, lo sant abat Pacificus viu una monga negra qui era en un monestir a él comanant per lo patriarcha de Alexandria. E *diu* que anava liguada seglarment BCFGHiB^c

– E viu AJ

Aparentemente es mejor la lectura de β + Ci + B^c, porque la de AJ es redundante con el precedente “viu una monga”. Naccarato (1981: 296) edita la lección de α (AJ), pero no indica en nota a pie de página la variante de β , que en su trabajo debería constar como transmitida por B e i.

2.1.1.3. C + i

C e i comparten con frecuencia errores comunes y adiaforas, y, por consiguiente, podrían pertenecer a un mismo subarquetipo (ζ):

EJEMPLO 8 [Cap. 106] Per tal dix Daviu: *Spera in Domino et fac bonitatem et pasceres in divitiis eius*. E vol dir axí: «Fé tu alcunes bones obres

totjorn, car lavors poràs haver gran sperança en Déu, e Ell te farà péxer e sentir en esta vida la dolçor de les sues riqueses de paradís *ABFGHJ*

– judicijs *Ci*

La lectura de *C* y el incunable es errónea. El versículo bíblico es Sal 36,3.

EJEMPLO 9 [Cap. 134] Diu Sèneca que antigament tot hom qui fos **notat** de sembrar discòrdies, o prenia mort o era exellat de tota comunitat *ABFGHJ*

– tacat *Ci*

2.1.1.4. *C + H + i*

En algunas ocasiones, *C* e *i* se unen a *H*.

EJEMPLO 10 [Cap. 134] La terça cosa qui tol molt a l'hom la amor *de son prohisme* sí és desmesurada avarícia [...] La quarta cosa qui trenca o dissipa molt vera amor *al prohisme* sí és ira e rancor [...] La quinta cosa qui molt nou a destruir la amor **al prohisme** sí és terça lengua *ABJ* | de proysme *FG*

– de déu o del proïsme *CH* | de déu e del prohisma *i*

La lectura de *CHi* no es válida porque el capítulo trata de las múltiples vías que usa el diablo para que el hombre pierda el amor al prójimo, no se refiere al amor a Dios. Estos tres testimonios difunden un doblete con los dos tipos de sentimientos. Este doblete no es reflejado como variante de *i* en la edición de Naccarato (1981: 201).

2.1.2. *Vⁱ*

Vⁱ descende de un volumen de la rama β , γ , de nuevo, se suman *C* e *i*. Aquí tenemos un caso de omisión de un complemento del nombre compartida por *BCFGHiVⁱ*, la cual provoca un error:

EJEMPLO 11 [Cap. 134] E per rahó d'açò antigament jamás no possava hom en offici **de regiment** hòmens qui tost creyen *AJ*

– om. *BCFGHiVⁱ*

El modelo de V^i podría ser cercano a C, a G o a i , pero el tamaño exiguo del fragmento y la escasa significación de los lugares críticos no permiten afirmarlo con certeza (la siguiente muestra podría ser poligénica):

EJEMPLO 12 [Cap. 271] Aytals persones –diu **Esiodus**– jamás los filosofos en Grècia no lexaven entrar en conseyll **ABFGHJ**

– Ysodorus $CGiV^i$

Naccarato (1981: 395) anota erróneamente que B también transcribe “Isidorus”.

2.1.3. B^d

B^d proviene probablemente de un códice próximo a α (AJ) o que tendríamos que clasificar dentro de esta familia. Pero resulta difícil asegurarlo con firmeza porque es un fragmento muy mutilado y se han podido rescatar escasos lugares críticos:

EJEMPLO 13 [Cap. 164] o per qualque rahonable causa se posa a perill de perdre béns temporals, o de perdre sa fama o sa corporal vida, aquesta *aytal obra* és appellada **virtut de fortalea** **BCFGHi**

– obra de virtut de fortalea AJB^d

Tanto los integrantes de α (AJ) como B^d añaden “obra de” delante de “virtut”, con lo que la secuencia resulta demasiado reiterativa con el anterior “aytal obra”.

EJEMPLO 14 [Cap. 164] Lo segon sí és que aquesta fortalea tostemps fa axí l’om fort contra mal e peccat que res no’l poria inclinar **a ffer ne a consentir-lo** AJB^d

– consentir aferlo BCi | a consentir de ffer lo FGH

Hallamos una *transmutatio* que contribuye a afianzar la división AJB^d | $BCFGHi$. Naccarato (1981: 243 y 318) no indica en ninguno de los dos ejemplos de este apartado que B e i presenten la misma variante.

2.1.4. B^p

2.1.4.1. B^p+ β

Si bien no se han detectado errores claros, hemos localizado algunas variantes comunes de este fragmento y β. Se trata mayormente de omisiones, a menudo difíciles de ser advertidas por el copista (véase también el Bloque 1 § 2.1.1.2., Ejemplo 4). En ocasiones se suman a ellos C e i, pero otras veces, no:

EJEMPLO 15 [Cap. 215] Lo peccat mortal, en quant fa **a la persona** preposar la amor de la creatura a la amor de Déu A | la persona J

– om. BCFGHiB^p

EJEMPLO 16 [Cap. 239] Diu axí metex que ira ret l'om odiós **a tota creatura**, e'l fa diffamat e menyspreat en tot loch on sia ACi

– om. BFGHB^p

– J omite numerosos parágrafos de este capítulo

2.1.4.2. B^p + H

B^p coincide en alguna ocasión con H, de modo que quizás debería situarse cerca de este volumen, aunque la brevedad del fragmento y la calidad de los casos no permiten afirmarlo con seguridad:

EJEMPLO 17 [Cap. 241] Lo quint, que deus pensar ço qui damunt és dit, ço és que l'hom irós és fora lo seny e **axí com a orat e a malalt** ACJi

– que axj com amalalt o orat B | que axi com orat e malvat F | que axi com a orat e a mal(>a)lat *parece rascado y add. G*

– que (es) axi com a orat e a malalt *supra. H* | que es axi com a orat e a malalt B^p

Tanto H como B^p añaden la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo “ser”. Pero es fácil llevar a cabo esta adición por la profusión de esta forma verbal dentro de la oración.

2.1.5. B^c

2.1.5.1. B^c+β

Este testimonio también deriva de un ejemplar perteneciente a β, como muchos otros que hemos visto. No nos tiene que sorprender porque, de hecho, fue la rama más difundida del *Llibre de les dones*. En primer lugar, veamos un caso de error conjuntivo (consúltese también el Bloque 1 § 2.1.1.2, Ejemplo 7):

EJEMPLO 18 [Cap. 286] Car los ecclesiàstichs volen ésser reputats per sants e per honests, e aquells **més qui són majors** pecadors e pus sutzes davant Déu. E si'ls ne reptats, al·leguen-vos per si la Scriptura AJ

– quj son magors B | qui son pus maiors C | qui son mes majors FGHB^c | qui son mes i

FGHB^c presenta la misma lectura sin sentido que C, pero este código sustituye el adverbio “más” por “pus”. B e i, por su parte, hacen una trivialización sobre la lección un poco intrincada de CFGHB^c. Naccarato (1981: 417) no introduce estas *lectiones faciliores* en el aparato de su edición.

2.1.5.2. B^c + F

No se puede descartar que B^c sea cercano a F como denota la omisión del gerundio en este pasaje, lo cual provoca una ruptura semántica:

EJEMPLO 19 [Cap. 286] e tot açò fan per guanyar fama e per ésser reputats per los altres, **dient públicament que lo món** no és altre cosa sinó guanyar fama e nom entre les gens ABCGHJi

publicament que nomon F | publicament que lo mon B^c

2.1.6. Cb

2.1.6.1. Cb + A

Wittlin, en la introducción a la edición de Naccarato (1981: XXXIV), afirma que el fragmento actualmente perdido de Collbató está emparentado con un ejemplar próximo a A. El editor del libro aporta algunas lecturas compartidas por estos dos ejemplares. Veamos una.

EJEMPLO 20 [Cap. 263] Per què per conservar puritat e aquest seny net ordenaren los Pares que jamás entre ells negú no gosàs pendre servey

de tocament d'altre, axí com és gratar, espulgar, lavar peus, si donchs no eren persona fort antiga en la qual se faés **per pietat**; ne que jamás negun jagués ab altre en un lit, ne, si fer se podia, en una matexa casa; no's despuylàs davant altre, ne guardàs part d'altre qui fos nua, sinó la cara BCFGHi

- propietat ACb
- *J omite todo el párrafo*

Naccarato (1981: 385) añade en nota a pie de página que *Bi* difunden “per pietat” y que la lectura errónea de *A + Cb* podría ser el resultado de una confusión con el latín “pro pietate”.

Otros exponentes del grupo *A + Cb* se pueden apreciar en Naccarato (1981: 384, n. 3, 7 y 10; 397, n. 9; 398, n. 3, 16 y 17; 399, n. 6 y 10).

2.1.6.2. *Cb + α (AJ)*

Hemos detectado sitios en que el manuscrito *J* se une a las lecturas de *A* y *Cb* dentro de α , como en el siguiente ejemplo, donde vemos que reproducen una forma en singular; en cambio, los demás testimonios tienen un plural.

EJEMPLO 21 [cap. 261] Posar, emperò, vestedures en preciosos fusts, axí com sivrés o semblans, qui han **bona odor**, per conservar-les de tinya o de arnes, no és peccat, car la entenció no és carnal ne mala AJCb

- bones odors BCFGHi

Naccarato (1981: 383) edita la variante de *A + Cb* y señala que el incunable difunde un sintagma nominal en plural. No cita el manuscrito *B*, que coincide con *i*. Podemos ver otro caso similar en Naccarato (1981: 384, n. 2).

2. 2. Bloque 2 (caps. 297-396)

2.2.1. C

En los últimos cien capítulos de la obra, *C* continúa manteniendo la misma conducta ambigua observada en el Bloque 1, puesto que a veces

comparte errores con α , pero en otras ocasiones converge con la rama β (BFGH). Cuando lee junto a α , con frecuencia lo hace con A.

2.2.1.1. C + α (A)

EJEMPLO 22 [Cap. 378] qui puy fa escampar lo peccat per diverses parts, car fa'l venir a la bocha e **peques** per la lengua, e puy fa't venir a la obra, e puy *porta't* a la deffenció del peccat FGHJiA² | e pegues B
– peccats AC

La lección “peccats” de A y C es errónea, porque deshace la concordancia con la forma verbal en segunda persona del singular “porta’t”, que encaja mejor con “peques”.

2.2.1.1.1. Hay algunas adiaforas que fortalecen el nexo entre C y A:

EJEMPLO 23 [Cap. 378] La seguona doctrina sí és que nostre seyor Déu nos ha dats enamichs ab qui combatra tostemp, e són lo demoni e la carn, e lo món hoc [...] La terça doctrina sí és que lo Senyor beneit nos ha dades tantes e tan grans ajudes contra nostres **temptadors** que, si'ns volem, jamás no'ns poden vendre. Per tal diu sent Greguori que gran verguonya deu haver aquell qui's lexa vendre en les temptacions, car l'enemich negú no pot vendre sinó aquell qui vol ésser vençut BFGHJi
– tempta(ci> d)o(n> r)s corr. A

– temptacions CA²

2.2.1.1.2. He advertido algún caso en que C y A se adecuan a α y, al mismo tiempo, B se separa de β y lee conjuntamente con estos dos testimonios:

EJEMPLO 24 [Cap. 317] D'aquestes tan virtuoses làgrimes, diu lo sant abat Ysaach, nex mundícia de cor, qui és una de les pus assenyaldes gràcies que l'hom ha en esta present vida. Car l'om qui ha lo cor net és ver ignocent, dins lo qual Déus habita aquí tostemp **ha creximent** de mèrits e de virtuts AC | a creximents B

– ha exercici F | ha exercitament GHJ | exercitaments i | ha exercitaments G^r

2.2.1.2. Ci

En el Bloque 2 igualmente han sido localizados errores comunes de C e i:

EJEMPLO 25 [Cap. 328] si vas de nits e per què; si ab juglars o ab cantars; o as trameses alcavotes; o menades **balles, o ballat; o cantades** o fetes letres de carnals amors; si as vestedures desonestes o altres arreus A | balles o ballar o cantades BFGHJ | balles ballar o cantades B^u

– o ballar o cantadors C | velles a ballar o cantadors i

Todos los escribanos intentan resolver este pasaje difícil, pero no lo hacen satisfactoriamente. Solo posee la lección correcta A (“menades balles, o ballat” se interpretaría como “si has dirigit balls o els has ballat”). En lo que concierne a C y el incunable, los dos añaden “cantadors” y transmiten unas lecturas parecidas, aunque sin sentido. Naccarato (1981: 479) no hace indicación alguna sobre las distintas lecturas de B e i.

El siguiente doblete sinonímico subraya este vínculo entre C e i (véase también el Bloque 1 § 2.1.1.3., Ejemplos 8 y 9):

EJEMPLO 26 [Cap. 336] Tu, Senyor, cor humiliat ne contrit yamés **no·l meyspreses**, ans tostemps l'as exoït en les sues oracions B | no·l meysprea A | no·l menyspresist FGHJG^r

– no desemparist ne·l menyspresist C | no·l desemparist ne·l menyspresist i

Naccarato (1981: 489) edita “no·l menyspresist” en el texto de su edición, haciéndolo constar como lectura de B, pero se trata de una equivocación, puesto que este códice traslada “no·l meyspreses”, lección correcta que corrobora la forma verbal que le sigue, “l'as exoït”, también en tiempo presente.

2.2.1.3. CHi + J

He podido constatar que, en especial, a partir del capítulo 316, C no solamente muestra afinidades con el incunable y con el manuscrito

H, como sucedía en el Bloque 1 (§ 2.1.1.4., Ejemplo 10), sino que también *J* se une a ellos, aunque no he detectado faltas claras. Estos casos, a su vez, se pueden valorar como separativos de *A / J*:

EJEMPLO 27 [Cap. 316] E qui no's deu açí tot fondre e reliquar *en làgremes doloroses* cant se veu en tant mal estament? E jatsia que bé visques de fet, encara tostemps deus pensar e estimar que ést mal e peccador, e a Déu desconexent, e digne de infern. Per què ton cor se humiliy davant Déu e ages raó de **plorar** davant lo senyor del cel! ABFG

– parlar *CHJiG^r*

Este párrafo hace referencia a las lágrimas de contrición, y solo puede ser válido el verbo “plorar”. Aun así, podría haber esta divergencia de variantes por una cuestión paleográfica. Apreciamos también que *G^r*, del cual trataremos en breve, se une a la lectura de *CHJi*. En cuanto a la edición de Naccarato (1981: 461), no introduce en el aparato crítico la lectura “parlar” para el incunable.

EJEMPLO 28 [Cap. 389] Hauran encara **singular** goig cant se veuran en tan nobla, e bella e gloriosa companyia ABFG

– sobiran se veura *C* | sobiran goig e singular *HJi*

Aquí tenemos dos variantes igualmente aceptables. *CHJi* añaden “sobiran” y contienen un doblete, pero *C* solamente presenta este adjetivo porque omite el segmento “goig e singular cant”. Naccarato (1981: 564) tampoco inserta la variante de *i* en nota a pie de página.

2.2.1.4. *Ci* (ζ), *C*, *i* + *B*

Finalmente, hay algunos casos en que *Ci* (ζ), *C* o el impreso de Rosenbach comparten lecturas con *B* (no solo coinciden *Bi*, como pasaba en los cien primeros capítulos [Izquierdo, 2019: 216-218]). Pero son poco significativos:

EJEMPLO 29 [Cap. 335] Tot açò no contrastant, deus saber que n'i ha molts qui poch donen e de mal cor, e més sovín per verguonya que per amor de Déu, e caen en crueltat e en desobediència de Déu; e **raó** d'açò són molts enpatxaments e deffalimens que an, qui'ls aporten a açò. Lo

primer defalimant qui fa que l'hom no sia almoynar si és massa amar si matex AFGHJ

– per reho BCi

La lectura de BCi no es apta porque en este capítulo se exponen los motivos por los cuales los hombres son tacaños cuando dan limosnas y qué defectos lo provocan, no es que a causa de la avaricia adquieran estos vicios. Naccarato (1981: 487) no plasma en el aparato de su edición que B comparta la misma lectura que i.

2.2.2. Àngels A²

Este es el fragmento más antiguo conservado, datado el 26 de agosto de 1398, según consta en el colofón del *Llibre dels àngels* que lo antecede. Si suponemos que la transcripción de los últimos capítulos del *Llibre de les dones* es del mismo año, entonces esta copia se habría efectuado casi después del original. Aun así, el escriba altera mucho el texto y no es de buena calidad. Muestra claramente que no siempre el *codex antiquior* suele ser el *codex optimus*; es decir, que el códice más antiguo es el mejor, siguiendo el principio *recentiores non deteriores*⁶.

2.2.2.1. A² + CFGHJi

En primer lugar, he notado que A² se ajusta de forma usual con los ejemplares CFGHJi, mientras que B se aleja de β y se agrupa con A, de la rama α. Además, vemos que C e i se unen a las lecturas de β otra vez. Estos casos también se pueden contemplar como errores separativos de A²/B y también de Ci/A.

EJEMPLO 30 [Cap. 391] Aprés hi ha ris, ço és esguarts enamorats e amorosos, penetrans et evicerans per vigor de vera amor, **sots coratges faleguers**, e sguarts [265rb] ab sobirana dolçor e nedeia, e honestat de pença *ope ingenii*

⁶Sobre el controvertido tema de la datación, véase Izquierdo (2019: 329-339; 2021: 261-269).

- sots coratges e falaguers $CFGHJ$ | tots coratges e falaguers iA^2
- tots carregats e faleguers AB

Estamos ante un error de arquetipo: toda la tradición tiene como modelo la lección “tots coratges e falaguers”, lectura que solo mantienen el incunable y A^2 . El arquetipo anticipa la conjunción que sigue después del sustantivo “esguarts” influido por la proliferación de la conjunción copulativa “e” dentro de este pasaje. Los testimonios castellanos leen “todos corazones e falagueros”, lo cual da fuerza al hecho de que se trata de un error arquetípico. Los volúmenes de β y J introducen la enmienda “sots coratges”, pero no corrigen la falta con éxito. Por su parte, AB también intentan subsanarla, resultando “carregats e faleguers”, que tampoco acaba de convencer. Por lo que concierne a la edición de Naccarato (1981: 568), el editor corrige el texto base con la lectura de i pero no detalla que A y B confluyan, sino que atribuye a B la variante presentada por $CFGHJ$.

EJEMPLO 31 [Cap. 382] Esta penitència m'à dada lo meu Senyor, nostre senyor Déu, per boca de mon prelat, per tal que, **quant de la carn exiré**, que dret me'n vaga a paradís $FGHJiA^2$ | quant la carn me jaquirá C

- d'ella cant hi seré AB

A y B comparten una variante que, a pesar de que podría parecer una equipolente, no encaja del todo, puesto que no tiene demasiado sentido que alguien, cuando esté en penitencia (“d'ella cant hi seré”), se vaya directamente al paraíso; encaja mejor la lectura de $FGHJiA^2$: que alguien vaya al paraíso después de abandonar la carne y la vida terrenal (“quant de la carn exiré”) porque ha purgado sus pecados con la penitencia. C no comprende el segmento y transmite una lección casi sinónima que, de hecho, es un intento de *lectio facillior*. Las lecturas “quando partiere d'esta vida” de los castellanos $B_1K_1L_1J_1$ y “quando d'ella saldré” de A_1D_1 sugieren que el arquetipo leía el verbo “eixir” como β . Naccarato (1981: 556) da por válida la lectura de AB y comete un error, ya que manifiesta que B se adecua a i en “quant de la carn exiré”.

2.2.2.2. $A^2 B + A$

Asimismo se pueden hallar segmentos de texto en los cuales A^2 se aparta de *CFGHJi* y se sitúa junto a los ejemplares *A* y *B*, con quienes comparte distintos errores y lecturas:

EJEMPLO 32 [Cap. 380] *tostemps deu haver la pensa atesa a pensar que tot ço que fa ne que diu ordon a glòria e honor de Déu, e faça què's vuylla, sol que no sia peccat, car **tots aytals treballs e** hobbres pot la persona ordonar a Déu CFGHJi*

– *tots altres trebaylls e A | totes altres coses e treballs e B | tots altres trebaylls A2*

La forma válida es “*aytals treballs*”, porque en este pasaje se enumeran una serie de acciones concretas que hay que realizar en gloria de Dios, no “*otros*” tipos de obras; por consiguiente, la lectura de *A*, *B* y A^2 no es apropiada. Los ejemplares castellanos también leen “*otros*” siguiendo la misma tónica. Naccarato (1981: 554) edita la lectura de *A* pero no inserta ninguna variante para los otros testimonios que coteja en su edición.

EJEMPLO 33 [Cap. 393] *Per tal deya Ysaïas axí: «E qui poria recomptar la sua generació –e **sant Ambròs, en lo libre De Spiritu Sancto, diu que** encara la sua inspiració–, de la qual proceex nostre Senyor, l'Esperit Sant CFGHJi*

– *om. ABA²*

Los castellanos igualmente tienen esta *omissio ex homoioteleuto*. Naccarato (1981: 570) reproduce la lección que no contiene el salto y lo indica en el aparato, pero comete un fallo porque escribe que este segmento solo es omitido por *A* y el *Cercapou*, pero el manuscrito *B* también lo pasa por alto.

2.2.2.3. $A^2 + A$

Finalmente, he topado con algunas variantes comunes de A^2 y *A*, mientras que *B* se une a los demás. Estos casos son eventuales y predomina el grupo ABA^2 :

EJEMPLO 34 [Cap. 378] e romans catiu del dyable, qui puys fa escampar lo peccat per diverses parts, car fa'l venir a la bocha e peccats per la lengua, e puys fa't venir a la obra, e puys **porta't** a la deffenció del peccat A | porta A²

– fa venjr B | fat venjr CFGHJi

2.2.3. T^u

2.2.3.1. T^u + A²

Con asiduidad, T^u concuerda con A², de suerte que deben de tener un antígrafo común η:

EJEMPLO 35 [Cap. 388] aquí no's porà comparar al teu saber la saviea de Salamó, la siència de tots los filosofos ne **lo saber de totes nostres sciències**; aquí lo teu cor e *consiència* serà ornat de gràcia e de caritat ABCFGHJi

– los sabes de tes vostres consciències A² | los sabers de totes nostres consciències T^u

A² y T^u transcriben “consciències” en vez de “ciències”, quizás debido a la proximidad del sustantivo “consiència” que aparece después.

EJEMPLO 36 [Cap. 390] A éls és dat senyal special de victòria dit aurèola, axí com a **triumphadors** e defenedors de veritat ABCFGHJi

– çircunfahedors A²T^u

La lección de A² y T^u es un sinónimo del sustantivo con el cual forman doblete, “defensors”, de modo que el resultado es una lectura redundante. Alcover-Moll no documenta “circumfahedors”, pero sí lo hace Faraudo⁷.

2.2.3.1.1. Estos dos ejemplares no son códices descritos y tienen un intermediario, puesto que han sido detectados algunos errores separativos, como, por ejemplo, este salto:

⁷Según Wittlin (1995: 87) los manuscritos A y E del *Cercapou* transmiten la misma lectura: “circumfahedors” y “circonfèidós” respectivamente. Es muy probable, pues, que todos estos volúmenes tengan un antecedente común y no se puede descartar que el arquetipo del *Cercapou* proceda del subarquetipo η que une a A² y a T^u.

EJEMPLO 37 [Cap. 388] Per què jamás ést trist, pus tan gran guardó ha Déus appareylat a les tues bones obres?! **Car aquí no seràs ignorant, car veuràs totes coses dins lo mirayll** de ta vida ABCFGHJiT^u

– om. A²

2.2.3.2. T^u + A² + B

T^u, aparte de compartir muchos errores comunes con A², al mismo tiempo se adecua a B:

EJEMPLO 38 [Cap. 389] Aquí apparen **los tres jerarchas**, qui són aquí tres reys lurs gloriosos e pares cascun de tres órdenes d'àngels FHJ | los tres jerarchies A | les tres jerarchies CGi

– los tres patriarques BA²T^u

A pesar de que resulta complicado precisar cuál es la lectura correcta, parece que FHJ tienen la del arquetipo. A presenta una pequeña falta poligenética sobre esta misma lección, así como CGi, los cuales interpretan una forma en femenino. Los testimonios castellanos también transmiten “jerarcas”, lo cual refuerza que se trata de la lección arquetípica. En el capítulo 43 del *Segon*, Eiximenis habla del demonio (originalmente un ángel) como tentador del hombre, y de la jerarquía de los seres celestes. Menciona: «E, primerament, en cascun orde ha son príncep, e à-y principal axí com a cascun principat o ducat ha en la terra un duch o un príncep; axí mateix sobre tres órdenes ha un príncep qui s'apella *jerarcha*. E com sien ix órdenes, segueix-se que aquí *ha tres jerarchias*, axí com ha tres principals reys e prínceps sobre tota la natura angèlica» (Martí, 2024: 107). En consecuencia, B, A² y T^u contienen una lectura errónea que derivaría de un modelo común. Respecto a Naccarato (1981: 565), da como buena la lectura de A y recoge desafortunadamente que el incunable contiene “patriarques” como BA²Tar, lección que también comparten con el *Cercapou*.

2.2.3.3. B + A² + T^u + A (α)

En múltiples ocasiones, B, A² y T^u se ajustan a A (α):

EJEMPLO 39 [Cap. 384] E en special cant **pensen** que an a lezar les coses que tant havien amades e no saben què serà d'ells ABA^2 | penseran T^u

– vaen C | vehen $FGHJi$

EJEMPLO 40 [Cap. 385] E tant de bé as perdut per ta **peguea e per ta oradura; e tant de mal as encorregut per ta folia!** E vet, mesquí, que açò ha a durar sens tot remey per a tostemps! ABA^2 | gran paguesa e per ta oradura T^u

– om. $CFGHJi$

En las dos muestras aportadas, los manuscritos castellanos se avienen nuevamente con A , B , A^2 y T^u (en un caso difunden el verbo “pensar” y, en el otro, no cometen el salto de igual a igual, si bien la ampliación de Marvillla omite “e tant de mal as encorregut per ta folia”).

2.2.3.4. B con $\beta + J + C i$

También he localizado algunos *loci critici* en donde B se mantiene dentro de β y se unen a esta familia J , C e i . Teniendo en cuenta que este manuscrito comparte con frecuencia errores con A , A^2 y T^u , los cuatro podrían pertenecer a α . Por consiguiente, en los últimos capítulos del libro B probablemente cambia de modelo de copia y, en determinados puntos, se da una contaminación con β . El mismo fenómeno se puede apreciar en § 2.2.2.3 (Ejemplo 34) de este segundo bloque, así como en la siguiente *omissio ex homoioteleuto* de AA^2T^u , con la cual no concuerdan los manuscritos castellanos:

EJEMPLO 41 [Cap. 394] o a manera d'una **pedra de giny qui cau dalt ab tot son pes e esforç, o a manera d'una** balesta de tro qui despara ab tota la sua viguor $BCFGHJi$

– om. AA^2T^u

Naccarato (1981: 571) indica que el *Cercapou* también omite este pasaje (véase *supra.*, n. 7 y ejemplos 33 y 38).

2.2.3.5. B contamina con α y β

En algunos casos B combina ambas lecciones de α y β , lo cual evidencia que, efectivamente, hay una contaminación:

EJEMPLO 42 [Cap. 337] Per tal, encara que los seglars no sien participans en aquest peccat, se deuen fort guardar que, quant l'offici de Déu se fa, éls no s'acosten als eclesiàstichs qui'l fan [...] En altra manera més lus valria que no y vinguessen ne y fossen, que quant hi són torbant **los officiants** a Déu; e són participans en lurs peccats, e en special en lo gran peccat qui's comet lavors sobre la negligència e menyspreu de Déu qui's fa en lo divinal offiçi CFGH*Ji*

- los officis A
- los ofiçis ofiçians B

Naccarato (1981: 492) edita la lectura de A y no refleja en el aparato la discrepante de B.

2.2.3.6. $A^2 T^u + CFGH*Ji*$

Por contra, en otras ocasiones A^2 y T^u se separan de A y de B y se adecuan a CFGH*Ji*, de manera que probablemente también existe una transmisión entre $\eta - \beta$. Con frecuencia son saltos que se pueden valorar como errores separativos de A y B / A^2 y T^u .⁸

⁸No se puede refutar la hipótesis de que estos saltos de igual a igual sean errores de arquetipo que un códice de α (un antígrafo común de A, B, A^2 y T^u) enmienda tomando como modelo otra rama (Y), quizás más próxima al original (Izquierdo, 2021: 32 y 35). Distintas lecturas comunes entre estos cuatro testimonios y el arquetipo de la traducción (X_1) apuntan a una contaminación entre este ejemplar de α y una rama perdida de la cual descendería el *Libro de las donas*. Sin embargo, según Baldacchino (2023: 153), el origen de la traducción en esta rama es bastante improbable, porque a menudo el arquetipo castellano introduce innovaciones e “intervient dans le texte pour l'agrémenter d'ajouts erudits ou ‘encyclopédiques’”. Pero este hecho aún no excluye del todo la posibilidad de que el traductor igualmente pudiera trabajar con un ejemplar mejor que el manuscrito fuente del *Llibre de les dones*. Hay algún caso ambiguo que podría tratar-se tanto de una omisión del arquetipo catalán como de un añadido del traductor. Por ejemplo, en el cap. 88: E vent-se axí enverguonyida, supliccà a son marit que no la aportàs a tanta vergonya, car per cert ella seria bé castigada, e *que levàs d'allí la campana*. Lo marit dix que jamás no la'n levaria fins que per un any

EJEMPLO 43 [Cap. 392] car Ell és pèlech de infinita substància e virtut qui de si matex ensenya a qui li plau aytant com li plau, **e leva lo nostro enteniment en alt aytant com li plau**. O! —diu ací Anselm AB

– om. CFGH*JiA*²*T*^u

EJEMPLO 44 [Cap. 388] Aquí màrtirs, vèrgens e doctors, **e defensors** de veritat portaran aurèola AB

– confessors C e confessors FG*HJi* | confessors e defensors *A*²*T*^u

*A*² y *T*^u presentan un doblete de palabras y combinan, por un lado, la lección de AB, y por el otro, la de CFGH*Ji*, lo cual da solidez a esta contaminación $\eta - \beta$. En lo que se refiere a Naccarato (1981: 564), indica erróneamente que B coincide con *i*.

2.2.3.7. *A*² *T*^u + C, *i*

Ocasionalmente las lecturas de *A*² y *T*^u se ajustan a las de C o *i*, si bien son poco significativas, como vemos en la siguiente *lectio facillior* difundida por el incunable y la amplificación de Jacquet de Marvilla:

EJEMPLO 45 [Cap. 389] companyia gloriosa, innumerable e copiosa, **gogosa e amorosa ABCFGHJA**²

– e graciosa *i* | graciosa e molt *T*^u

La lectura de *i* no aparece en el aparato crítico de la edición de Naccarato (1981: 565).

(Véase un caso de C + *A*² en el Bloque 2 § 2.2.1.1., Ejemplo 23)

entegre ell hagués provada la sua correcció J | e que li plagués fer-na levar la campana *i* | e que quitase de alli la campana *A*₁*B*₁*C*₁*K*₁*O*₁, Et que qui quitase de ally la campana *D*₁, e que se quitase de alli la campana *L*₁. El fragmento en cursiva y en negrita es omitido por los catalanes ABFGH, excepto ϵ (*Ji*). En este caso, ϵ podría estar consultando la rama castellana (Y) por pérdida de texto; o bien ϵ , u otro códice afín, estaría introduciendo una enmienda por el contexto y el arquetipo castellano la heredaría porque se originaría en este subarquetipo u otro tomo cercano a J, como ha señalado Baldacchino (2023: 295). Resulta, pues, más verosímil que A, B, *A*², *T*^u y el arquetipo de la traducción deben de tener un antecedente común dentro de α en los últimos capítulos y probablemente ϵ o J estén cambiando de modelo de copia (del mismo modo que B). Pero hasta que no se hayan confrontado en su totalidad ambas tradiciones no se podrán confirmar o rebatir estas teorías.

2.2.4. G^r

2.2.4.1. G^r casi siempre sigue las lecturas de CFGHJi. He advertido algunos errores, como la siguiente trivialización:

EJEMPLO 46 [Cap. 316] E qui no's deu açí tot **fondre e reliquar** en làgremes doloroses cant se veu en tant mal estament? AB

– confondre e regalar CFGHJiG^r

La lección correcta es la de AB. Según Alcover-Moll el verbo “liquar” procede del latín *liquare* y significa “fundir, disolver”; para Coromines (1986: IV, 953) tiene su origen en *līquor, -ōris*, derivado de *līquēre* “ser líquido, fluir libremente”. Ambos nos conducen a la interpretación de “manar un líquido y mezclarse o fundirse con algo”; en este caso, fundirse la persona pecadora en sus lágrimas de dolor porque su alma ha sido condenada en el más allá. El prefijo *-re* en “reliquar” tiene un carácter expresivo como, de hecho, aún sucede en el catalán actual. En cuanto a Naccarato (1981: 461), incorpora en el texto base una forma errónea: “fondre a reliquar” y anota también con imprecisión que *Bi* transmiten “regalar” pero solo lo hace el incunable; además, tampoco añade ninguna acotación para el verbo “confondre”.

2.2.4.1.1. Hay reiteradas omisiones y saltos de CFGHJi y G^r, los cuales pasan desapercibidos por el copista y ayudan a constatar que deben de tener un antecedente común:

EJEMPLO 47 [Cap. 336] ne's sabien què's seria d'ells en lo juý de Déu. **E dien que los sants, per grans que sien estats, han ahuda soberana paor del juý de Déu** e de la mort AB

– om. CFGHJiG^r

La siguiente adiafóra contribuye a reafirmar el vínculo entre estos testimonios:

EJEMPLO 48 [Cap. 336] Yo jamás no desigí veure lo meu Senyor en esta vida, ne'l vuyll veure deçà, car hom só peccador e de tots **béns** indigne! AB

– punts CFGHJiG^r

Naccarato (1981: 490) no introduce “punts” como variante de *i*.

2.2.4.2. Finalmente, véase un error común de G^r y $CHJi$ en el Bloque 2 § 2.2.1.3. (Ejemplo 27).

2.2.5. B^u

2.2.5.1. $B^u + CFGHJi$

A menudo B^u lee junto a $CFGHJi$ y se enfrentan a AB , como en la siguiente adífora:

EJEMPLO 49 [Cap. 323] o cant oÿg tocar lo seny **que·l leven** en la esgleya, no m'ajonoyl en terra faent-li aquella reverència que la creatura deu fer al seu Creador AB

– om. $CFGHJiB^u$

2.2.5.2. De vez en cuando B^u se adhiere a las lecturas de C , H , J e i , como en este salto de igual a igual que provoca un error:

EJEMPLO 50 [Cap. 322] La deena sí és cant l'om pecca ab menys inclinació, car, axí com la gran inclinació e **temptació fort aleuga lo peccat, axí, quant l'om pecca sens gran inclinació e** ocasió, comet magor iniquitat cant és en aquesta part. E per tal diu la sancta Scriptura que nostre Senyor avorreys molt pobre erguyllós AB

– om. $CHJiB^u$

Naccarato (1981: 469) no especifica que *i* omita el pasaje en negrita.

Dentro del grupo $CHJi + B^u$ el fragmento aparentemente mantiene una relación más estrecha con J , aunque la siguiente falta podría ser poligenética:

EJEMPLO 51 [Cap. 329] Sisenament te confessa que·t poses a peril de **final inpenitència** —ço és de caure en ta fi en la yra de Déu $ABCFGHJi$

– finar en penitencia JB^u

3. FENÓMENOS OBSERVADOS Y PROBLEMAS RESPECTO A LAS TENDENCIAS GENERALES DE FILIACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 1-100

A través del análisis de los numerosos pasajes extraídos del “Tractat de religiosos”, he podido constatar distintos fenómenos y se han presentado algunos problemas que no se daban en los cien primeros capítulos.

3.1. En primer lugar, he notado que C_i comparten múltiples errores conjuntivos, así como diferentes adiaforas. Estos dos volúmenes parecen coincidir más con los errores de una familia u otra en determinadas secciones o grupos de capítulos. Por lo general, C e i se adecuan a las lecturas de α (AJ) en los capítulos 239-242, así como también sucedía en los capítulos 1-100, en que destacaban dos grupos: α , compuesta por AJi , y β , constituida por $BFGH$ (no aparecía C porque no transcribe los cuatro primeros tratados del libro); en cambio, en los capítulos 101-130, 134, 164-165, 261-263, 270-273, 215-217, 285-286 y 295-396 se agrupan mayoritariamente con β , a pesar de que algunas veces lo hacen también con α . Hay que añadir que se ha advertido algún caso en que solo C se ciñe a α (y, más concretamente, al manuscrito A), mientras que el incunable se aviene con β . Pero este fenómeno es más evidente en el Bloque 2 (caps. 297-396).

3.2. En segundo lugar, me he dado cuenta de que generalmente AJ se enfrentan a $BFGH + C + i$, especialmente en los pasajes elegidos del Bloque 1 (caps. 101-296); mientras que en el Bloque 2 (caps. 297-396) destacan los grupos AB contra $C + FGHJ + i$, con algunos casos puntuales en que se alinean $AB + C$ versus $FGHJ + i$.

3.3. Como refleja el epígrafe anterior, B rompe notoriamente con la tendencia filiativa de los capítulos 1-100 y se une a α en el Bloque 2. Además, B coincide en numerosas lecturas con los ejemplares fragmentarios A^2 y T^a , los cuales comparten errores comunes. Tanto A^2 como T^a se asocian en algunas ocasiones con A (α) y de forma habitual B se añade a ellos. Otras veces A^2 y T^a se agrupan con $C + FGH + J + i$ y leen frente a AB . Y todavía, en algún caso esporádico, A^2 y T^a parecen confluír con el incunable.

3.4. En cuanto al subarquetipo ε (Ji) trazado dentro de α para los capítulos 1-100, no he hallado ningún caso significativo y habitualmente sus miembros presentan lecturas divergentes: J suele juntarse con A (α), al menos hasta el capítulo 316, mientras que el impreso de Rosenbach se aviene frecuentemente con β . Algunas veces B se añade a las lecturas de AJ en el Bloque 1, pero lo hace de un modo eventual.

3.5. Además, han sido detectadas regularmente numerosas agrupaciones CHi , ya sean errores comunes o adiaforías, así como algunos grupos $CHji$. Estos últimos abundan en los capítulos finales del libro, cuando desaparecen las lecturas conjuntivas de AJ .

3.6. El grupo BFG resulta muy circunstancial en las secciones colacionadas, a diferencia de los cien primeros capítulos, donde aparecía como un conjunto bien consolidado.

3.7. El más estable es el subarquetipo δ (FG), que, sin duda, se mantiene.

3.8. Por lo que concierne a la unión entre B e i , menudea en los pasajes analizados, aunque son muestras poco significativas por su naturaleza poligenética o lingüística. También he observado que en algunas ocasiones tanto C como i se unen a las lecturas de B .

3.9. Finalmente, respecto a Cb actualmente perdido pero utilizado por Naccarato en su edición, en la mayoría de las ocasiones se agrupa con A , tal y como constató Wittlin en la introducción a dicho volumen (1981: XXXIV). En un par de lugares críticos se ha detectado que J se suma a las lecturas de estos dos ejemplares dentro de α , aunque los casos recogidos son de poca entidad.

4. POSIBLES SOLUCIONES Y CONCLUSIONES SOBRE LA TRADICIÓN TEXTUAL

1. Los fenómenos percibidos en los sectores examinados apuntan a la necesidad de diferenciar dos bloques y de construir dos estemas distintos para el *Llibre de les dones*. En cualquier caso, destacarían dos familias en la tradición catalana:

a) En el Bloque 1 (caps. 101-296), α estaría conformada por los testimonios íntegros A , J y probablemente por el fragmentario B^d , además del desaparecido Cb ; mientras que β , por $BFGH$ y por las copias parciales B^p , B^c y V^i . Los datos frágiles aportados por los fragmentos de poco texto indican que B^p podría ser cercano a H , ya que ha sido detectado un error común y probablemente ocuparía una posición alta en el

estema, como señala también la datación de esta copia en la primera mitad del siglo xv. En cuanto a B^c , podría mantener un vínculo con F , más tardío, ya que ambos comparten una falta, y el origen de V^i es difícil de precisar y solo se puede verificar su coincidencia con β .

b) En el Bloque 2 (caps. 297-396), α estaría compuesta por los manuscritos completos A y B , mientras que β por $FGHJ$ y por los fragmentos B^u y G^r . En estos últimos capítulos, probablemente el antígrafo de J (ϵ) deja de lado a α (A) y toma un modelo de β próximo a H (θ) como pone de relieve la carencia del grupo AJ en esta parte y, en cambio, la adhesión de J a H , además de C e i (los cuatro podrían pertenecer a un mismo conjunto $CHJi$). Por su lado, B también participa de este fenómeno de movilidad: abandona el ejemplar de β (γ) y opta por seguir uno de la familia α (más concretamente, un antecedente de A). Esta circunstancia permitiría justificar la ausencia de γ (BFG). Nos tendríamos que preguntar si estos cambios de antígrafos podrían deberse a una pérdida física de algunos folios o de los últimos cuadernos de los códices que copiaban los amanuenses (?), porque los pliegos iniciales y finales de un manuscrito tendían a sufrir más mutilaciones.

4.2. En cuanto a los grupos BC , Bi y BCi , si tras un estudio textual exhaustivo se descubren errores significativos, entonces se podrá demostrar la existencia de una contaminación entre ellos.

4.3. Algunos volúmenes, como el incunable, C , A^2 y T^a , muestran una conducta ambigua, y resulta complicado determinar a qué familia pertenecen; por eso los tratamos aparte.

4.3.1. Primeramente, C y el incunable se agrupan con α y β en el Bloque 1, pero algunas veces C se sitúa junto a α , y más concretamente, junto al manuscrito A , en el Bloque 2. Si consideramos los errores comunes de C e i , así como las numerosas adiaíforas, se tienen que contemplar dos posibilidades:

a) C e i podrían estar unidos mediante un subarquetipo común ζ . El hecho de que también tengan errores separativos, así como lecturas divergentes, demuestra que no son códigos descritos.

b) Los errores conjuntivos de C e i podrían ser el resultado de una contaminación entre el incunable y un antecedente de C (ζ).

Comoquiera que sea, la actitud vacilante de estos dos testimonios podría tener su origen en ζ . El copista de este código combinaría un ejemplar de cada familia en la transcripción de su volumen y en determinadas secciones se atendería más a α o a β , pero haciendo comprobaciones con la otra rama. Así, en el Bloque 1, por regla general, ζ tendría como antígrafo a θ (H) dentro de β [grupo $H+Ci$] y a veces contaminaría con un ejemplar de la rama α [$AJ+Ci$]; en cambio, en el Bloque 2 ζ seguiría redactando el texto solo a partir de θ (u otro código afín) y también lo haría ε (J), que habría cambiado de modelo.

c) Tampoco se puede descartar que ζ pueda pertenecer a una rama perdida, lo cual también permitiría explicar su comportamiento ambivalente, a caballo entre α y β .

4.3.2) Además, podría existir una contaminación más esporádica entre C y A (o un antecedente dentro de α), especialmente en el Bloque 2, ya que se han detectado algunos errores comunes de A y C .

4.3.3. A^2 y T^u también presentan un carácter variable y leen alternativamente con α y β . Los errores que comparten patentizan que deben de estar unidos por un subarquetipo η , el cual a menudo converge con diferentes ejemplares: A (AA^2T^u), B (BA^2T^u), AB (ABA^2T^u) y $FGHJ+C+i$ ($CFGHJiA^2T^u$). Por añadidura, algunas veces A^2 y T^u también leen junto al incunable o a C . Podemos considerar las siguientes hipótesis:

a) Visto el elevado número de errores y adiaforas comunes de AB , por un lado, y de $AB+A^2T^u$, por el otro, es muy probable que estos cuatro testimonios constituyan una familia (α) en los últimos capítulos del libro. En los casos en que AA^2T^u leen frente a $BFGHJ+C+i$ el manuscrito B podría estar contaminando con β (quizás contrasta

la copia con el mismo ejemplar que le servía de modelo hasta el capítulo 296).

b) Los errores comunes de B , A^2 y T^a probablemente se dan por una contaminación entre B y η (A^2T^a) dentro de la misma rama α , donde A y B tendrían un antecedente común ι , como apunta la preponderancia de errores conjuntivos y distintas lecturas.

c) η (A^2T^a) recibe la influencia de algún tomo de β en los ejemplos en que tiene errores conjuntivos con $C + FGHI + i$. La detección de un caso en que tanto A^2 como T^a combinan las dos lecturas divergentes de la tradición es un indicio de esta transmisión, así como también los numerosos saltos de igual a igual que comparten con $CFGHJi$ (véase el Bloque 2 § 2.2.3.6, Ejemplo 44)

d) Se aprecia una contaminación eventual entre η (A^2T^a) y ζ ($C + i$).

4.4.4. En síntesis, si bien la mayoría de las copias parciales se ajustan a los errores y lecturas de β , su brevedad, el mal estado de conservación y, a la vez, la calidad de los ejemplos recuperados, no permiten ahondar más en esta cuestión.

Por otro lado, la conducta fluctuante de algunos testimonios de la tradición textual catalana podría ser fruto de varias contaminaciones (B , C , i , A^2 o T^a), de una “movilidad de los arquetipos” (B y ϵ [J]), fenómeno recurrente en las obras de Francesc Eiximenis, como han propuesto Renedo (1992), Martí y Guixeras (2003: 219-220), Guixeras (2012: 249; 2021: 119) y Clausell (2020: 457), o, incluso, podría indicar la existencia de ramas perdidas [C , i] (Clausell, *ibid.*). Si pensamos en la vasta difusión de la obra, esta última teoría no es inconcebible. Los múltiples interrogantes formulados se tendrán que responder a la luz de los resultados de la colación completa, en preparación, del *Llibre de les dones*.

5. PROPUESTA PROVISIONAL DE ESTEMA DEL LLIBRE DE LES DONES

En este apartado final, se esbozan dos propuestas de estema diferentes tomando en consideración los fenómenos observados y las hipótesis planteadas en este artículo. Estas dos propuestas pretenden ser una nueva aproximación ecdótica a la tradición textual del libro, pero se tendrán que revisar cuando se hayan cotejado los testimonios en la obra completa. Las copias íntegras están unidas al subarquetipo o familia a la que pertenecen mediante líneas de color gris claro; las parciales, a través de líneas gruesas de puntos; las influencias por contaminación se indican con flechas discontinuas y, finalmente, el fragmento perdido de Collbató ha sido agregado entre corchetes.

5.1. Bloque 1 (Capítulos 101-296)

5.2. Bloque 2 (Capítulos 297-396)

6. TESTIMONIOS ÍNTEGROS Y FRAGMENTARIOS DEL LLIBRE DE LES DONES⁹

Íntegros

- A Chantilly, Bibliothèque du Musée Condé, Ms. 142. Anónimo (1427)
 B Barcelona, Biblioteca Universitaria, Ms. 79. Copiado por Miquel Çegrau, de oficio pellejero (1434-1435)

⁹ Cito los testimonios según la nomenclatura tradicional de Jaume Massó i Torrents (1991: 104-107). Cuando se trata de testimonios que Massó no conocía, les he asignado siglas con superíndice. Para una descripción codicológica detallada de todos ellos, véase Jaume de Puig i Oliver, Josep Perarnau, Gemma Avenzoa *et al.* (2012).

- F Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 1984. Redactado por Pau Oliver, un menorquín residente en la ciudad de Barcelona (1478)
- G Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Ms. 461. Trasladado por Gundissalvus, un copista profesional (mediados del siglo xv)
- H Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 1797. De copista anónimo (primer tercio-primer mitad del siglo xv)
- J Sant Cugat del Vallès, ESADE, Biblioteca del Centro Borja, Ms. sin signatura (antes 260). Elaborado por diferentes manos, en distintas etapas (finales del siglo xv-inicios del xvi)
- i Barcelona, Incunable de Juan Rosenbach, sign. BON-IV-10 (1495)

Fragmentarios

- C París, Bibliothèque Nationale de France, Ms. esp. 57. Copiado por el escribano Bartomeu Sorell, a ruegos de Ponç des Lledó, ciudadano de Mallorca (1438). Contiene el “Tractat de religiosos” entero (capítulos 101-396).
- A² Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 4030. Copiado después de un traslado del *Llibre dels àngels* (acabado el 26 de agosto de 1398). Difunde los capítulos 378-395.¹⁰
- T^u Tarragona, Biblioteca Pública, Ms. 46. *Amplificatio* de textos de los capítulos 384-390, 392, 394 y 395 por parte de Jacquet de Marvilla (segundo tercio del siglo xv).
- B^u Barcelona, Biblioteca Universitaria, Ms. 80, ff. 88ra-100v. Fragmento que reproduce los capítulos 322-329 o “Tractat de confessió” (segunda mitad del siglo xv).
- B^b Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Pergaminos, Fragmentos, carpeta 19, núm. 420. Bifolio que transcribe el texto desde el capítulo 215 hasta la mitad del 217, y desde los párrafos finales del 239 hasta el principio del 242 (primera mitad del siglo xv).

¹⁰ Conocido tradicionalmente como Àngels A2, pero lo he abreviado en A² para una mayor simplicidad.

- B^d* Barcelona, Archivo Diocesano, fragmento 99. Trozo de pergamino de 162 x 137 mm (segunda mitad del siglo xv). Pasaje muy mutilado del final del capítulo 164 y del inicio del 165.
- G^r* Girona, Archivo Capitular, fragmento 16. Bifolio que contiene parte del capítulo 315, acéfalo, hasta el 318, sin el final, y del 335, también acéfalo, hasta el final del 338 (primera mitad del siglo xv).
- Vⁱ* Vic, Biblioteca Episcopal, Ms. 235, f. 141r. Está incluido en un manuscrito misceláneo, de origen vicense (1470-1475).
- B^c* Barcelona, Biblioteca de Cataluña, Ms. 9300/1. Reproduce un fragmento del capítulo 285, acéfalo, hasta el principio del 286, y del capítulo 295, también acéfalo, hasta el inicio del 296 (primera mitad del siglo xv).
- Cb* Collbató, Colección particular de Joan Rogent, sin signatura. Bifolio hallado por Joan Rogent en 1960, probablemente el más externo de un cuaderno y de copista rosellonense. Contiene un fragmento de los capítulos 261-263 y 272-273. Actualmente se desconoce su localización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCOVER, Antoni Maria y Francesc de BORJA MOLL, 1930-1961. *Diccionari català-valencià-balear: inventari lexical i etimològic de la llengua catalana. Obra iniciada per Antoni M. Alcover*, Palma de Mallorca: Editorial Moll, 10 vols. En línea: <http://dcvb.iecat.net/>. Fecha de consulta: 15 de julio de 2025.
- BALDACCHINO, Laura, 2023. *Étude et édition critique du Libro de las donas, traduction castillane du Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (chapitres 1 à 100)*, tesis doctoral dirigida por Carlos Heusch y Helene Pardo-Thieulin, Paris: Sorbonne-Université (CLEA) y École Normale Supérieur de Lyon (CIHAM).

- CLAUSELL NÁCHER, Carme, 2020. “Proceso de redacción y fecha de la *Scala Dei* de Francesc Eiximenis, OFM”, *Archivo Ibero-Americano*, 78, número 287: 449-484. En línea: <https://revistasfranciscanas.org/index.php/ArchivoIberoAmericano/article/view/168/145>. Fecha de consulta: 11 de marzo de 2025.
- , ed., 2007a. *Carro de las donas. Valladolid, 1542. Adaptación del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis O. F. M. realizada por el P. Carmona O. F. M.*, Madrid: Fundación Universitaria Española, Universidad Pontificia de Salamanca (Espirituales Españoles), 2 vols.
- , 2007b. “La tradició textual del *Llibre de les dones* de Francesc Eiximenis O.F.M.”, en *Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes*, III (Universitat de Girona, 8-13 septiembre de 2003), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba), 201-212.
- COROMINES, Joan, 1986. *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana*, vol. IV (FL-LI), Barcelona: Curial. En línea: <https://decat.iec.cat/>. Fecha de consulta: 7 de julio de 2025.
- FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, Lluís, 2022. *Vocabulari de la llengua catalana medieval*, Germà Colón Domènech (dir.), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. En línea: <http://www.iec.cat/faraudo/>. Fecha de consulta: 28 de febrero de 2025.
- GUIXERAS, David, ed., 2021. Francesc Eiximenis. *Regiment de la cosa pública*, Barcelona: Editorial Barcino (Els Nostres Clàssics, XXX).
- , 2012: *Edició crítica i estudi del “Regiment de la cosa pública”*, tesis doctoral dirigida por Xavier Renedo Puig, Girona: Universitat de Girona, Departament de Filologia i Comunicació.
- IZQUIERDO MOLINAS, Eva, 2021. “Un framenor, una dama i un ‘devot tractat’: aproximació a la gènesi i la datació del *Llibre de les dones*, de Francesc Eiximenis”, en *Miscel·lània Francesc Eiximenis. En homenatge*, Josep Serrano Daura (ed. lit.), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Estudis Jurídics (Miscel·lània, 4), 237-276.

- , 2020. “La tradició textual del *Llibre de les dones* de Francesc Eiximenis: una proposta de filiació”, en *Mot so razo*, 19: 27-39. En línea: http://dx.doi.org/10.33115/udg_bib/msr.v19i0.22663. Fecha de consulta: 12 de febrero de 2025.
- , 2019. *Edició crítica dels capítols 1-100 del «Llibre de les dones» de Francesc Eiximenis: estudi codicològic, estudi ecdòtic i estudi històric*, tesis doctoral dirigida por Xavier Renedo Puig y Sadurní Martí Castellà, Girona: Universitat de Girona, Departament de Filologia i Comunicació. En línea: <https://www.tesisenred.net/handle/10803/667739#page=1>. Fecha de consulta: 29 de enero de 2025.
- MARTÍ, Sadurní, ed., 2024. *Francesc Eiximenis. Segon del Crestià*, vol. 1, Girona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Obres de Francesc Eiximenis, 5).
- , ed., 2003. *Francesc Eiximenis. Àngels e demonis*, Barcelona: Quaderns Crema (Mínima minor, 90).
- MARTÍ, Sadurní y David GUIXERAS, 2003. “Apunts sobre la Tradició del *Dotzè del Crestià*”, en *Literatura i Cultura a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)*, Actes del III Col·loqui “*Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga*” (Universitat de Girona, 5-8 julio de 2000), Barcelona: Curial Edicions Catalanes, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 211-223. En línea: https://www.narpan.net/biblioteca-digital/articles/cat_view/74-guixeras-david.html?limit=35&limitst=art=0&order=hits&dir=ASC. Fecha de consulta: 15 de enero de 2025.
- MASSÓ I TORRENTS, Jaume, 1991. “Les obres de Francesc Eximenic (1340?-1409?). Essai d’una bibliografia”, en *Studia bibliographica*, Lola Badia y Xavier Renedo, eds., Girona: Col·legi Universitari de Girona, Diputació de Girona (Estudis sobre Francesc Eiximenis, I), 45-172 [Reimpresión de 1909-1910, en *Anuari de l’IEC*, 3, pp. 588-692].

- NACCARATO, Frank, ed., 1981. *Francesc Eiximenis, Lo libre de les dones* (I-II), Barcelona; Curial Edicions Catalanes (Biblioteca Torres Amat, 9 y 10).
- PUIG I OLIVER, Jaume de, Josep Perarnau, Gemma Avenoza (et al.), 2012. *Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: Descripció dels manuscrits*, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Facultat de Teologia de Catalunya (Corpus Scriptorum Cataloniae, Series D: Subsidia/ 2).
- RENEDO, Xavier, ed., 2009. *Francesc Eiximenis. Art de predicació al poble*, Vic: Eumo editorial (Textos pedagògics, 47).
- , 1992. *Edició i estudi del "Tractat de luxúria" del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis*, tesis doctoral dirigida por Lola Badia, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres.
- RENEDO, Xavier, Sadurní MARTÍ (et al.), eds., 2005. *Francesc Eiximenis. Dotzè llibre del Crestià I, 1*, Girona: Universitat de Girona, Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 1).
- WITTLIN, Curt, 1995. "Extrets d'obres d'Eiximenis copiats i amplificats per Jaquet de Marvella en un manuscrit de Santes Creus", en *De la traducció literal a la creació literària: estudis filològics i literaris sobre textos antics catalans i valencians*, prólogo de Albert Hauf, València/ Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner), 81-101. En línia: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/de-la-traduccio-literal-a-la-creacio-literaria--estudis-filologics-i-literaris-sobre-textos-antics-catalans-i-valencians/>. Fecha de consulta: 11 de julio de 2025.
- WITTLIN, Curt, Arseni PACHECO, Jill WEBSTER (et al.), eds., 1987. *Francesc Eiximenis. Dotzè llibre del Crestià II, 2*, Girona: Col·legi Universitari de Girona, Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 4).
- , eds., 1986. *Francesc Eiximenis. Dotzè llibre del Crestià II, 1*, Girona: Col·legi Universitari de Girona, Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 3).